

ARTICULAÇÕES ENTRE SABERES, IDENTIDADE E TRABALHO DOCENTE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.18544078

Tahire Ianhez Grabowsqui¹

¹Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação – Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

tahiregrab@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8559261315517592>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: A tríade trabalho, saberes e identidade docente emergem como elementos centrais para a compreensão do processo de tornar-se professor, uma vez que expressam dimensões indissociáveis da prática docente. O objetivo do presente estudo é compreender como essa tríade tem sido abordada nas pesquisas recentes a partir do levantamento e análise de dissertações disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES no período de 2020 a 2025. No total, 11 dos 57 resultados foram selecionados para a análise, a qual foi desenvolvida a partir da Análise de Conteúdo Categórica (Bardin, 2011). Como resultados, quatro categorias foram elaboradas. A primeira ressaltou o papel dos saberes como mediadores da prática pedagógica e do processo de construção da identidade profissional. A segunda indicou que a identidade profissional se produz no entrecruzamento entre diversos âmbitos da vida do professor, tendo os saberes como elementos subjacentes a esse processo. A terceira categoria evidenciou a interdependência entre os dois elementos e a forma dialética através da qual se constituem. A quarta apontou que é através do trabalho que os saberes ganham sentido. Enquanto conjunto, as dissertações mostram que a tríade não é tomada como unidade. Conclui-se que é necessário reconhecer a unidade e articulação dos elementos da tríade para aprofundar a compreensão sobre a profissão e subjetividade docente, já que a docência se configura como um processo de constituição permanente, no qual os saberes se produzem no trabalho e para o trabalho, e a identidade se constrói na relação entre sujeito e prática.

Palavras-chave: Identidade docente; Saberes docentes; Trabalho docente.

1. INTRODUÇÃO

A produção acadêmica sobre a docência tem evidenciado, ao longo das últimas décadas, a complexidade da profissão docente, especialmente no que se refere aos processos de formação, ao trabalho pedagógico e à constituição da identidade profissional. Longe de se configurar como uma atividade meramente técnica, o exercício da docência envolve dimensões subjetivas, sociais, históricas e políticas, que se entrelaçam no cotidiano do trabalho escolar e incidem diretamente sobre a forma como os professores se constituem profissionalmente.

Nesse contexto, as categorias trabalho, saberes e identidade emergem como elementos centrais para a compreensão do tornar-se professor, uma vez que expressam dimensões indissociáveis da prática docente e da trajetória profissional dos sujeitos. Conforme a definição

de Maurice Tardif (2012), os saberes docentes são “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Essa amálgama dá substância à identidade da profissão, por abranger quatro pontos cardeais que, sendo delimitados e flexíveis, envolvem temporalmente desde o momento anterior à escolha profissional até o momento posterior da formação universitária, constituído pela prática e continuidade dos estudos, além do próprio contexto de trabalho.

O objetivo do presente estudo é compreender como a tríade saberes, identidade e trabalho tem sido abordada nas pesquisas recentes a partir do levantamento e análise de dissertações disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ao reunir e analisar essas produções, busca-se contribuir para o debate sobre a docência, evidenciando como esses elementos têm sido articulados nas pesquisas.

2. METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza por ser uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório. A metodologia utilizada foi a de revisão de literatura, através da qual é possível realizar o mapeamento, busca, avaliação e agrupamento de resultados de estudos relevantes sobre um tópico específico, de forma a auxiliar na identificação de lacunas a serem estudadas (Morandi; Camargo, 2015) e contribuir para a produção de novos conhecimentos.

A revisão de literatura foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, o qual foi escolhido como principal fonte de dados devido ao amplo escopo nacional que abrange, uma vez que o catálogo inclui trabalhos de todos os programas de pós-graduação *stricto sensu* do Brasil. Para a análise e interpretação dos resultados, optou-se pela análise categorial temática de Bardin (2011), através da qual é possível organizar categorias de acordo com as semelhanças, conteúdo, referencial e objetivo da pesquisa.

A busca no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES foi realizada através da combinação dos descritores “trabalho docente”, “saberes docentes”, “identidade docente”, “pedagogia” a partir do operador *booleano* “AND”. Os filtros foram ajustados da seguinte forma: apenas dissertações de mestrado acadêmico, a área de conhecimento selecionada foi “Educação”, o recorte temporal de 2020 a 2025. No total, houve 57 resultados, os quais foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: possuir “saber” ou “saberes docentes” no título ou nas palavras-chave, possuir um ou mais dos descritores da pesquisa

mencionados no resumo, e estar relacionado à Educação Infantil ou aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II. No total, 11 dissertações foram selecionadas para fazerem parte do estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a apresentação dos resultados e respectiva discussão, a presente seção conta com duas etapas. Na primeira etapa, as pesquisas são apresentadas de forma sistematizada em quatro categorias de acordo com o elemento da tríade saberes-identidade-trabalho mais realçado no estudo, e também é apresentado a síntese de cada dissertação e a interpretação do agrupamento. Na segunda etapa, as pesquisas foram organizadas e analisadas a partir da pergunta: como a tríade trabalho, saberes e identidade aparece nas dissertações? Dessa forma, os resultados puderam ser analisados em perspectivas mais específicas, através das categorias, e de modo conjunto.

Abaixo estão quatro quadros que indicam a referência do trabalho, o título, as palavras-chave, a metodologia e a universidade na qual o estudo foi realizado. Abaixo de cada um, há as respectivas sínteses e análises.

Quadro 1 — Saberes docentes

Referência	Título da Dissertação	Palavras-Chave	Metodologia	Universidade
(Barbosa, 2021)	A formação continuada centrada na escola: os saberes docentes e a ressignificação da prática pedagógica.	Educação Infantil; Formação Continuada; Saberes Docentes; Práticas Pedagógicas.	Pesquisa de campo.	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.
(Mendes, 2021)	Saberes que constituem a identidade docente na Educação Infantil: perspectiva de professoras da rede pública de Dom Aquino/MT.	Identidade docente; Saberes docentes; Formação de professores; Educação Infantil	Pesquisa de campo.	Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.
(Nascimento, 2021)	Professores experientes de uma escola freinetiana: identidade, saberes e processos de aprendizagem.	Saberes docentes; Identidade docente; Professor experiente; Pedagogia Freinet.	Pesquisa narrativa.	Universidade Federal de São Carlos.
(Correia, 2023)	Formação e saberes docentes:	PIBID; SIAC; Saberes	Pesquisa	Universidade

	um olhar para publicações dos subprojetos PIBID/UFRJ nas semanas de Integração Acadêmica (SIAC/UFRJ)	docentes; Formação de professores.	bibliográfica.	Federal do Rio de Janeiro.
(Santos, 2023)	Saberes docentes para uma Pedagogia do Sentido da Vida.	Aprendizagem da docência; Saberes docentes; Logoterapia e Educação; Pedagogia do Sentido da Vida; Práticas pedagógicas	Pesquisa documental.	Universidade Estadual de Feira de Santana.

Fonte: Elaborado pela autora.

As cinco dissertações elencadas na primeira categoria abrangem a formação inicial, a formação continuada e o contexto de trabalho, destacando os saberes docentes como elemento-chefe seja para a constituição da identidade e para a prática pedagógica. Marta Cristina Barbosa (2021) buscou compreender, através de uma pesquisa de campo, os saberes docentes mobilizados no processo de ressignificação da prática pedagógica de professoras da Educação Infantil durante um processo de formação continuada. Como resultado, a autora aponta que o processo de formação proporciona novos saberes e a ressignificação do que já estava consolidado, de modo a nortear o trabalho pedagógico a ser desenvolvido.

Cristiane Rodrigues Mendes (2021) investigou quais saberes constituem a identidade docente das professoras que atuam no segmento da Educação Infantil, e como resultado apontou para os saberes do conhecimento, os saberes pedagógicos e os saberes da experiência. A pesquisa indicou o cenário no qual os saberes constituem a identidade, e ambos precisam estar em desenvolvimento para o trabalho docente se desenvolver.

Através da pesquisa narrativa, Lenita Martins do Nascimento (2021) buscou compreender como os saberes, a aprendizagem da docência e a constituição da identidade docente se articulam. Como resultados, apresentou que a escola é um *locus* para a formação subjetiva do professor à medida em que as relações individuais horizontais entre os pares e as relações grupais favorecem o desenvolvimento profissional. Por meio da pesquisa bibliográfica, Carina Freire da Fonseca Millen Correia (2023) se propôs a identificar os saberes docentes implicados nas atividades do PIBID durante a formação inicial de professores. Os resultados apontaram que a produção dos saberes experienciais e a mobilização de demais saberes estão implicados na construção do trabalho docente nesse primeiro momento de formação.

Vinícius Cerqueira Bastos dos Santos (2023) pesquisou o contexto de aprendizagem da docência, que pode ser compreendido como o processo de tornar-se professor. A partir da perspectiva da Pedagogia do Sentido da Vida, proposta baseada na Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl, o autor buscou compreender quais são os saberes docentes articulados com a Pedagogia do Sentido da Vida. Como resultados, o autor indica que os saberes, derivados da identidade, são articulados entre si para a atuação docente.

Em conjunto, os cinco estudos enfatizam o lugar do saber experiencial, o qual, de acordo com Tardif (2012, p. 39), é baseado no “trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de *habitus* e habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. Ainda que não seja o único saber docente, o que provém da experiência é valioso por derivar, justamente, do enlace entre constituição subjetiva e contexto de trabalho. Quando em evidência, o saber experiencial revela questionamentos: como o professor se forma subjetivamente? Quais são os saberes necessários para saber ser professor? As pesquisas acima mencionadas indicam que as relações entre os pares, o processo de reflexão sobre a prática e articulação de diversos saberes são elementos necessários para tornar-se professor.

Quadro 2 — Identidade docente

Referência	Título da Dissertação	Palavras-Chave	Metodologia	Universidade
(Chingulo, 2021)	O sujeito pedagogo, sua identidade e formação: Uma análise a partir das perspectivas dos discentes do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina.	Educação; Pedagogia; Currículo; Formação de Professores; Sujeito Pedagogo.	Pesquisa bibliográfica e documental.	Universidade Estadual de Londrina.
(Salinas, 2021)	Identidade docente na creche: Encontro de sujeitos em diferentes tempos formativos.	Identidade docente; Creche; Estágio supervisionado; Formação docente	Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.	Universidade Federal de São Carlos.
(Machado, 2023)	As marcas do projeto “Construindo uma Educação Antirracista” na formação,	Educação antirracista; Formação de professores; Saberes e	Pesquisa	Universidade Federal de Uberlândia

	nos saberes e nas práticas de professoras da ESEBA/UFU.	práticas.	narrativa.	
--	---	-----------	------------	--

Fonte: Elaborado pela autora.

Nesta segunda categoria, as três dissertações questionam mais a constituição da identidade docente do que os saberes mobilizados nessa ou para esse processo subjetivo. Martinho Gilson Cardoso Chingulo (2021) analisou como se constitui a identidade do pedagogo em suas múltiplas dimensões a partir da compreensão de como os discentes de um curso de Pedagogia compreendem a identidade do profissional e como está é abordada e pensada pelo currículo do curso de licenciatura. Como resultado, o autor aponta para uma complexidade da identidade, a qual é contínua e baseada numa relação dialógica entre a vida pessoal, acadêmica e profissional. Os destaques estão na formação ética e política, as quais são bem quistas, mas negligenciadas em prol de uma formação voltada para a técnica.

Jéssica Pires Rodrigues Salinas (2021) analisou como ocorre o processo de constituição da identidade docente no contexto específico da creche, considerando o encontro de indivíduos em diferentes tempos formativos viabilizado pelo Programa de Residência Pedagógica. Os resultados da dissertação apontam para uma identidade docente que é constituída pela interação com pares tendo como pano de fundo o trabalho. Já Lea Aureliano de Sousa Machado (2023) estudou, no âmbito dos saberes e práticas educativas, como um projeto de formação antirracista pôde reverberar na formação continuada de professoras e provocar reflexões sobre a forma que elas se constituíram profissionalmente. Um dos resultados apontados foi a análise de situações de racismo que impactam a vida acadêmica dos estudantes, e um outro foi que os saberes adquiridos a partir do projeto poderiam favorecer o remodelamento de suas práticas.

Enquanto categoria, os três estudos indicam que a identidade profissional é desenvolvida tendo como base o contexto de trabalho, seja através das relações com colegas, do real do trabalho ou da prática pedagógica, além de receber influências das demais dimensões da vida, ou seja, da vida pessoal, social, da história de cada indivíduo. Se a atividade docente é exercida numa complexa rede de interações (Tardif, 2012), necessariamente o docente é afetado e implicado pelos símbolos, atitudes e sentimentos nela presente, de modo, portanto, a constituir-se a partir dela.

Quadro 3 — Saberes e identidade docente

Referência	Título da Dissertação	Palavras-Chave	Metodologia	Universidade
(Koscheck,	Os saberes e a identidade	Saberes docentes;	Pesquisa	Universidade

2022)	docente na Educação Infantil.	Identidade docente; Formação de professores; Educação Infantil.	bibliográfica e documental.	Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões.
(Oliveira, 2022)	Processo identitário e saberes docentes: um estudo de caso a partir da formação inicial no subprojeto PIBID/Pedagogia/UFAC- 2018	Formação inicial; PIBID; Saberes da docência; Identidade docente.	Pesquisa bibliográfica e documental.	Universidade Federal do Acre.

Fonte: Elaborado pela autora.

A terceira categoria se difere das duas primeiras por não dissociar saberes e identidade. Necessariamente ambas dissertações articularam os dois elementos, sem sobrepor um ao outro.

Arcelita Koscheck (2022) pesquisou os saberes e a identidade docente na Educação Infantil a partir da literatura, buscando compreender os saberes que caracterizam e constituem a identidade profissional no referido segmento. Como resultado, a autora aponta que o reconhecimento da especificidade do trabalho desenvolvido com as crianças incide diretamente sobre essa identidade em contínua elaboração. O reconhecimento da especificidade se relaciona a um saber tanto da formação quanto da experiência. Historicamente, o olhar sobre a experiência e subjetividade das professoras colaborou indiretamente para a perpetuação de uma visão assistencialista da Educação Infantil e para uma descaracterização do ofício docente, como se o cuidado não fosse do ser-professor, mas do ser humano ou, ainda, do ser mulher. Dessa forma, o reconhecimento da especificidade colabora para a identidade porque a solidifica dentro da categoria profissional.

Ozana Costa de Oliveira (2022) pesquisou as contribuições de um Subprojeto de Pedagogia no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a construção dos saberes e da identidade docente. Como resultado, a autora indica que o programa se constitui como espaço formativo em diálogo com o trabalho docente real, o que, ao diminuir a lacuna entre teoria e prática, colabora para a construção de uma identidade docente.

Ao articular saberes e identidades a partir do trabalho real, as dissertações mostram que há uma íntima relação entre a dupla saberes-identidade e o trabalho, de modo que a identidade é formada para o trabalho e, ao mesmo tempo, o trabalho é realizado a partir da identidade. Conforme Tardif (2012), “a experiência fundamental tende a se transformar, em seguida, numa maneira pessoal de ensinar, em macetes da profissão, em *habitus*, em traços da personalidade

profissional”. Dialeticamente, o profissional incide sobre o trabalho na mesma medida em que é afetado por ele.

Quadro 4 — Contexto de trabalho

Referência	Título da Dissertação	Palavras-Chave	Metodologia	Universidade
(Silva, 2022)	Trabalho, Educação e Saberes Docentes: Elementos para uma epistemologia da práxis numa perspectiva crítico-emancipadora.	Trabalho; Educação; Práxis; Trajetória de Socialização.	Pesquisa narrativa.	Universidade Estadual do Ceará.

Fonte: Elaborado pela autora.

Apenas uma dissertação compõe a quarta categoria. Apenas Alexandre Félix Silva (2022) sobrepôs o contexto de trabalho aos saberes e a identidade. O autor realizou uma análise dos sentidos e significados da prática pedagógica docente a partir da pesquisa narrativa, buscando elucidar a trajetória de tornar-se professor, identificar os conhecimentos para o ensino que são mobilizados pelo contexto trabalho, além de propor uma reflexão sobre a prática para os participantes. O autor aponta como resultado que a experiência de vida e de trabalho são elementos para uma vivência da *práxis* pedagógica.

Com base nas quatro categorias elaboradas, pode-se considerar que, devido aos diferentes objetivos de cada pesquisa, os saberes, a identidade e o trabalho ocupam níveis de destaque diferentes e nem sempre são abordados em confluência, o que evidencia uma lacuna na compreensão de como a tríade é articulada na profissão docente. Abaixo, no Quadro 5, buscou-se evidenciar como os três elementos em conjunto foram abordados por cada trabalho.

Quadro 5 — Articulação da tríade trabalho, saberes e identidade nas dissertações

Referência	Como a tríade trabalho, saberes e identidade aparece na dissertação?
(Barbosa, 2021)	Os saberes da formação continuada são instrumentos de profissionalização frente aos desafios do dia a dia.
(Chingulo, 2021)	A construção da identidade do Pedagogo é afetada pela desarticulação entre a teoria e a prática.
(Mendes, 2021)	Os saberes constituem a identidade, e ambos precisam estar em desenvolvimento para o trabalho docente se desenvolver.

(Nascimento, 2021)	O trabalho é uma condição para o desenvolvimento de saberes e da identidade.
(Salinas, 2021)	A experiência do trabalho real durante a formação colabora para a formação da identidade.
(Koscheck, 2022)	O reconhecimento do trabalho está relacionado à construção da identidade docente.
(Oliveira, 2022)	A construção dos saberes necessários para o trabalho contribui para a identidade.
(Silva, 2022)	O saber da experiência está intimamente relacionado com o trabalho docente, e é a partir dele que a identidade possui forma.
(Correia, 2023)	O trabalho docente é construído, na formação inicial, a partir da produção de saberes da experiência e da mobilização de outros saberes.
(Machado, 2023)	O saber está em função da prática, e a identidade em segundo plano.
(Santos, 2023)	A identidade é a base do desenvolvimento dos saberes docentes, os quais reverberam nas práticas pedagógicas.

Fonte: Elaborado pela autora.

Embora a tríade saberes-identidade-trabalho esteja presente em todas as dissertações selecionadas, o Quadro 5 mostra a assimetria na abordagem desses elementos. É possível observar tanto uma tentativa de hierarquização quanto o estabelecimento de uma relação de causalidade quando, na realidade, a melhor forma de articulação entre os três elementos é a dialética, uma vez que a partir dela é possível que os três elementos se constituam mutuamente de uma forma contínua e indissociável. Essa constatação reforça a necessidade de ampliar abordagens que considerem processos simultâneos de produção de saberes, construção identitária e contexto de trabalho.

Conforme aponta Tardif (2012), os saberes docentes se enraízam na experiência e se transformam em *habitus* profissionais, o que implica reconhecer que identidade, trabalho e saberes não podem ser compreendidos isoladamente. A consequência do isolamento dos elementos ou da má articulação deles incide sobre o processo de formação de professores, que passa a sobrepor um aspecto aos demais. Um exemplo desse cenário é a constante queixa sobre

a dissociação entre teoria e prática ou, ainda, a dimensão tecnicista disseminada pelas formações de professores na modalidade à distância, que privilegiam, por sua própria natureza, saberes utilitários e suprimem o espaço da formação subjetiva do aluno durante a formação universitária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do objetivo de discutir a tríade saberes-identidade-trabalho, a partir da análise realizada é possível concluir que há níveis distintos de centralidade e articulação dos três elementos nas pesquisas, devido aos objetivos e referenciais teórico-metodológicos adotados por cada estudo. A sistematização em quatro categorias permitiu identificar tendências, aproximações e lacunas na produção acadêmica recente, assim como compreender de que modo cada elemento da tríade ganha visibilidade no debate sobre a constituição do *ser-docente*.

Na primeira categoria, centrada nos saberes docentes, os estudos ressaltaram o papel dos saberes como mediadores da formação, da prática pedagógica e do processo de construção da identidade profissional. O destaque atribuído ao saber experiencial confirma a compreensão de que a docência se constrói em uma dinâmica reflexiva, na qual o professor interpreta, ressignifica e reelabora sua prática a partir das condições reais de trabalho e das interações estabelecidas no contexto escolar, além da sua própria história e contexto de vida.

Na segunda categoria, que privilegia a identidade docente, observou-se que esta é compreendida como um processo contínuo, relacional e historicamente situado. As dissertações analisadas indicaram que a identidade profissional não é resultado exclusivo da formação inicial, tampouco se constitui de maneira linear ou individualizada, mas se produz no entrecruzamento entre vida pessoal, formação acadêmica, relações interpessoais e exercício do trabalho docente. Ainda que os saberes não sejam o foco central dessa categoria, eles aparecem como elementos subjacentes..

A terceira categoria, pautada na articulação entre saberes e identidade docente, evidenciou de modo mais explícito a interdependência entre esses dois elementos, reconhecendo o trabalho como mediação fundamental desse processo. As pesquisas demonstram que o reconhecimento da especificidade do trabalho docente contribui para a consolidação da identidade profissional e para a valorização dos saberes que lhe são próprios. Nessa perspectiva, saberes e identidade se constituem de forma dialética: os saberes informam a identidade e, simultaneamente, a identidade orienta a forma como os saberes são apropriados e mobilizados no trabalho. Já a quarta categoria, centrada no contexto de trabalho, evidenciou

o trabalho como eixo estruturante da tríade. O estudo analisado explicita que é no e pelo trabalho que os saberes ganham sentido, o que reforça a compreensão da docência como práxis, na qual ação e reflexão se articulam de maneira indissociável.

O Quadro 5 evidenciou como cada dissertação compreende a articulação entre trabalho, saberes e identidade. Observou-se que, ainda que partam de perspectivas distintas, os estudos reconhecem que o trabalho docente não é mero espaço de aplicação de saberes previamente constituídos, mas lugar de produção de conhecimentos e de construção identitária. Do mesmo modo, a identidade não se apresenta como atributo fixo ou individual, mas como construção social mediada pelas condições concretas do exercício profissional.

A análise conjunta das quatro categorias permite afirmar, portanto, que embora a tríade trabalho-saberes-identidade esteja presente nas dissertações, ela não é tomada como unidade analítica integrada. Em grande parte dos estudos, um dos elementos assume papel central, enquanto os demais aparecem como desdobramentos ou consequências, o que revela uma fragmentação na forma de olhar a profissão e o profissional docente. Dessa forma, torna-se necessárias investigações que abordem a tríade de forma articulada, considerando as relações dialéticas entre os três elementos.

A docência se configura como um processo de constituição permanente, no qual os saberes se produzem no trabalho e para o trabalho, e a identidade se constrói na relação entre sujeito e prática. Reconhecer essa articulação é fundamental para pensar políticas de formação inicial e continuada que superem dicotomias entre teoria e prática, bem como para valorizar o professor como sujeito de saberes e de experiências. Por fim, os resultados deste estudo reforçam a pertinência de pesquisa que tomem a tríade trabalho-saberes-identidade como categoria central de investigação, contribuindo para uma compreensão mais integrada da profissão docente e para o fortalecimento de perspectivas formativas que considerem o professor em sua totalidade subjetiva.

REFERÊNCIAS

AKOBENG, Anthony K. Understanding systematic reviews and meta-analysis. **Archives of Disease in Childhood**, v. 90, p. 845-848, 2005. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16040886>. Acesso em 20 dez. 2025.

BARBOSA, Marta Cristina. **A Formação Continuada Centrada Na Escola: Os Saberes Docentes E A Ressignificação Da Prática Pedagógica**. 2021. 117 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões, Frederico Westphalen. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalh>

oConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11016156. Acesso em 20 dez. 2025.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

CHINGULO, Martinho Gilson Cardoso. **O Sujeito Pedagogo, Sua Identidade E Formação: Uma Análise A Partir Das Perspectivas Dos Discentes Do Curso De Pedagogia Da Universidade Estadual De Londrina**. 2021. 181 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Estadual De Londrina, Londrina. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=10725881. Acesso em 20 dez. 2025.

CORREIA, Carina Freire Da Fonseca Millen. **Formação E Saberes Docentes: Um Olhar Para Publicações Dos Subprojetos Pibid/ Ufrj Nas Semanas De Integração Acadêmica (Siac /Ufrj)**. 2023. 99 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Rio De Janeiro. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=13793600. Acesso em 20 dez. 2025.

KOSCHECK, Arcelita. **Os Saberes E A Identidade Docente Na Educação Infantil**. 2022. 117 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões, Frederico Westphalen. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=12538671. Acesso em 20 dez. 2025.

NASCIMENTO, Lenita Martins Do. **Professores Experientes De Uma Escola Freinetiana: Identidade, Saberes E Processos De Aprendizagem**. 2021. Undefined F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Federal De São Carlos, São Carlos. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11200840. Acesso em 20 dez. 2025.

MACHADO, Lea Aureliano De Sousa. **As Marcas Do Projeto “Construindo Uma Educação Antirracista” Na Formação, Nos Saberes E Nas Práticas De Professoras Da Eseba/Ufu**. 2023. Undefined F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Federal De Uberlândia, Uberlândia. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=13870643. Acesso em 20 dez. 2025.

MENDES, Cristiane Rodrigues. **Saberes Que Constituem A Identidade Docente Na Educação Infantil: Perspectiva De Professoras Da Rede Pública De Dom Aquino/Mt**. 2021. 85 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões, Frederico Westphalen. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11016410. Acesso em 20 dez. 2025.

MORANDI, Maria Isabel.; CAMARGO, Luis Riehs. Revisão sistemática da literatura. In: DRESCH, Aline; LACERDA, Daniel P.; ANTUNES JR, José A. Valle. **Design science research: método e pesquisa para avanço da ciência e da tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

OLIVEIRA, Ozana Costa De. **Processo Identitário E Saberes Docentes: Um Estudo De Caso A Partir Da Formação Inicial No Subprojeto Pibid/Pedagogia/Ufac-2018.** 2022. 220 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Federal Do Acre, Rio Branco. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11999810. Acesso em 20 dez. 2025.

SALINAS, Jessica Pires Rodrigues. **Identidade Docente Na Creche: Encontro De Sujeitos Em Diferentes Tempos Formativos.** 2021. 112 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Federal De São Carlos, Sorocaba. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=11039126. Acesso em 20 dez. 2025.

SANTOS, Vinicius Cerqueira Bastos Dos. **Saberes Docentes Para Uma Pedagogia Do Sentido Da Vida.** 2023. 136 F. Mestrado Em Educação Instituição De Ensino: Universidade Estadual De Feira De Santana, Feira De Santana. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=13766419. Acesso em 20 dez. 2025.

SILVA, Alexandre Felix. **Trabalho, Educação E Saberes Docentes: Elementos Para Uma Epistemologia Da Práxis Numa Perspectiva Crítico-Emancipadora.** 2022. 96 F. Mestrado Em Educação E Ensino (Maie) Instituição De Ensino: Universidade Estadual Do Ceará, Limoeiro Do Norte. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=13672988. Acesso em 20 dez. 2025.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 13. ed. 2012.